

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Máster en Arqueología

2023-2024

Arqueología de la Moneda

Profes. Macarena De Los Santos Bustamante Álvarez, Pablo Ruiz Montes y Alicia
Arévalo González

**Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera:
interpretación y significado.**

Rafael Atenciano Jurado

| ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Objetivos.....	5
3. Metodología.....	5
4. Contextualización histórica.	6
5. Cecas y numerario.....	8
a. Lectura de las leyendas.....	8
b. Análisis de las imágenes monetarias.	10
6. Interpretaciones.....	13
a. Biología y comportamiento del lobo.	13
b. Animal totémico.	15
c. Héroe legendario.	17
7. Conclusiones.....	18
8. Bibliografía.....	20
9. Material gráfico.	21

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

1. Introducción.

El *canis lupus*, conocido coloquialmente como lobo, es uno de los depredadores de la cúspide de la cadena trófica en gran parte de los hábitats del Hemisferio Norte por encima del paralelo 20 (Blanco, Sáenz de Buruaga y Llanea, 2007: 272). El naturalista Carlos Linneo lo diferenció hacia 1758 del perro doméstico en su obra *Systema naturae*. La taxonomía del género *canis* es confusa, mientras que en Estados Unidos nombran a todas las subespecies como una sola, en Europa se tiende a la subdivisión. En la Península Ibérica encontramos una subespecie¹, el lobo ibérico o *canis lupus signatus* que es uno de los pocos depredadores que quedan en España en la actualidad. Su población se reparte en el cuadrante noroccidental y Sierra Morena. Su estado de conservación ha sido complicado llegando a estar al borde de la extinción en la década de 1970. Es una especie generalista que puede vivir allá donde encuentre comida (Blanco, Sáenz de Buruaga y Llanea, 2007: 273). Se alimenta de grandes herbívoros como jabalíes o ciervos, así como otros mamíferos más pequeños como conejos y ratones. También recurre a la carroña y el consumo de frutos si es necesario. Aunque la presa con la que más se le ha asociado es la oveja. Esta víctima relaciona estrechamente al lobo con las comunidades ganaderas pues siempre ha representado una amenaza para su sustento. Suele atacar el ganado que pernocta en el campo y se encuentra desprotegido.

El aspecto del lobo es similar al de un perro pastor alemán, aunque tiene la cabeza más grande y redondeada, orejas cortas y triangulares, así como un cuello robusto. Su color suele ser gris parduzco. Se agrupan en manadas de entre 5 y 10 individuos dónde hay una pareja reproductora y las crías. Los machos son ligeramente mayores que las hembras en tamaño, aunque apenas se puede distinguir dicha diferencia. En la actualidad quedan unas 250 manadas, es decir, unos 2000 individuos aproximadamente. En Portugal quedaría una población de 300 a 400 lobos (Blanco, Sáenz de Buruaga y Llanea, 2007: 274).

Figura 1. Moneda conmemorativa de la serie «Especies amenazadas» emitida por la Casa de la Moneda de Portugal. Año 2019. (Imagen Numismática Visual).

¹ En la Península Ibérica se han descrito dos subespecies: el *canis lupus signatus* y el *canis lupus deitanus*. Este último poblaría el levante español, pero resulta dudosa debido a la extinción de sus poblaciones naturales (Blanco, Sáenz de Buruaga y Llanea, 2007: 273). Se dice que tenían un aspecto similar a los chacales.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

Esta breve introducción sobre esta subespecie del lobo nos permite enfocar nuestro trabajo pues se trata de uno de nuestros protagonistas. Por la otra parte, encontramos a los diversos pueblos íberos que compartieron el hábitat natural de manera irremediable con los lobos al igual que con otro sin fin de especies. Como nexo de unión y pilar fundamental de este trabajo encontramos la moneda que ha formado parte del registro material que ha llegado hasta nuestros días. Esta funcionaría como soporte para representar a los lobos. La moneda puede aportarnos multitud de datos y en el caso que hoy nos ocupa, la simbología es fundamental. No fue concebida únicamente con un fin económico, también cumple una labor propagandística con funciones simbólicas e ideológicas. Entre otras cosas permitían transmitir la historia y legitimar la identidad de aquellos que la producían en las cecas. Los íberos acuñaron moneda con multitud de animales y criaturas mitológicas representados. Desde animales terrestres como el buey, toro, carnero o cordero hasta animales marítimos como el atún, delfín o el pulpo. A menudo se hacía para caracterizar la ocupación productiva de dicho pueblo/cultura ya sea la agricultura y la ganadería, así como la caza y la pesca. Hay ciertos animales que podríamos considerar como fieros, que llaman más la atención por no relacionarse con estas actividades. El lobo podría considerarse como un competidor directo del propio ser humano en actividades como la caza.

En clase tratamos el ejemplo del atún que tuvo una gran representación en las monedas producidas en el *Fretum Gaditanum* (Moreno Pulido, 2011: 70). La flora y la fauna en general será abordada en las producciones monetarias, aunque no se tendrá en cuenta toda la realidad faunística del territorio (Moreno Pulido, 2011: 71). En esta zona que he mencionado el 50% de los reversos tendrán atunes, delfines y sábalos como protagonistas. Esto se deberá a la riqueza pesquera y el éxito de la industria salazonera. La pesca también consistía en un ritual dónde el humano se enfrentaba al atún. Para ello los pescadores se encomendaban a Melqart (Heracles) para que les dotara de astucia antes de salir a faenar. Esta deidad aparecerá en los anversos y se ligará a los atunes que aparecerán en los reversos. Con este ejemplo ya podemos observar una correlación entre un dios y un animal, así como una moneda cuyas representaciones adquieren un doble significado; por una parte, el religioso al convertir al atún en una bestia sagrada y por otra, el económico al hablarnos de la pujante industria salazonera que floreció en la zona (Moreno Pulido, 2011: 72).

Figura 2. 1/8 de unidad (AE) acuñado en la ceca de Gadir. En el anverso aparece la cabeza de Melqart cubierta con piel de león, a derecha, mientras que en el reverso aparecen dos atunes, a izquierda, y un signo incierto. 350-300 a. C. (Imagen MIB 9/03).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

El caso del lobo, como veremos a continuación, está cargado de significado. El lobo genera fascinación por obvias razones, su cercanía genética con el perro doméstico o *canis lupus familiaris* nos resulta atractiva. Se halla en la estrecha frontera entre lo salvaje e indomable y lo doméstico y dócil. El perro, al contrario que el lobo, no aparecerá de manera recurrente en el numerario íbero. Por mi cuenta he podido hallar un tipo monetario en la ceca de Kese que incluso podría interpretarse como un lobo y otro en la ceca de Untikesken que me genera algo más de interés².

Figura 3. Cuadrante (AE) acuñado en la ceca de Untikesken. En el anverso aparece una cabeza femenina, con casco, a derecha, mientras que en el reverso aparece un perro, a derecha, y una leyenda sobre línea que indica la ceca. 100-72 a. C. (Imagen MIB 57/57).

Seguramente se trate de una representación de un moloso³, considerado como el antepasado de los mastines y que era usado tanto por griegos como romanos para cuidar el rebaño, vigilar la vivienda, salir de caza y como perro de combate en las guerras y el circo (Girola, 2019: 74). Es curioso que el perro como amigo del hombre cuide al rebaño mientras que el lobo, asociado con lo salvaje, es el tormento de los ganaderos.

Sin lugar a dudas el lobo es un animal que no causa indiferencia a nadie y cuya representación en el terreno numismático está cargada de significado. Es un animal emblemático y es por este preciso motivo que he decidido abordar esta temática en mi trabajo final de la asignatura.

² En Emporion también encontramos divisores griegos dónde se representan a “perros al acecho en el reverso”.

³ El nombre de esta extinta raza se atribuye al pueblo/tribu de los molosos que habitaban la región del Épiro en Grecia. Se dice que fueron introducidos con la llegada de Jerjes desde Persia hacia el siglo V a. C. (Girola, 2019: 67).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

2. Objetivos.

En este trabajo pretendo abordar el estudio de varias cecas y su producción monetaria teniendo como delimitación espacial la Península Ibérica y acotación temporal el período en que los íberos acuñaron dichas monedas, ya sea por cuenta propia o bajo dominio romano. Concretamente me voy a centrar en un tipo concreto: el lobo como representación en la moneda íbera. Debido a la extensión limitada para este trabajo (entre 15 y 20 páginas) tampoco pretendo plantear unos objetivos que requieran de una gran exhaustividad a la hora de ser abordados. El **objetivo principal** consistirá en **dar** con una o varias interpretaciones acerca del significado de la representación del *canis lupus* en la moneda íbera.

Por su parte, los **objetivos específicos** consistirán en:

- **Elaborar** un estudio de las cecas y monedas dónde se representa al lobo.
- **Comparar** cecas y contextualizarlas.
- **Aportar** hipótesis sobre las representaciones del lobo.
- **Elaborar** una hipótesis propia teniendo en cuenta las aportadas por otros investigadores y desarrollándola brevemente en el apartado conclusivo de este trabajo.
- **Poner** en valor la figura del lobo ibérico como animal emblemático de los pueblos íberos.

Con esta serie de objetivos pretendo llegar al asunto principal sobre el que versa este trabajo; qué significado tenía el lobo ibérico para los diversos pueblos íberos que habitaban la zona del levante y sur peninsular en la Antigüedad.

3. Metodología.

En este apartado quiero dejar claro el método que he seguido para la elaboración de este trabajo. En primer lugar, debido al planteamiento dado por el profesorado acerca de cómo debía de ser el trabajo en términos de extensión y contenidos se acotaron, en gran medida, las fuentes de información que debían ser consultadas y usadas. La asignatura fue planteada como un estudio de los contextos arqueológicos dónde se halla la moneda, cuestión que por desgracia no se ha tenido en cuenta en las excavaciones y yacimientos hasta momentos más recientes. Es evidente que, debido a las circunstancias espaciales de este máster, es difícil plantear un trabajo en estos términos, realizando un acercamiento, por ejemplo, al contexto arqueológico en el que fue hallado un tesoro o yacimiento en relación con monedas dónde aparezca la representación del lobo. Es por ello que mi trabajo se trata de un estudio bibliográfico sobre la temática propuesta. Se acerca más a un trabajo sobre análisis numismático que sobre contextos

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

arqueológicos, aunque eso no quiere decir que vaya a reducir mi labor de manera exclusiva sobre lo primero. Los métodos seguidos y que serán plasmados en las siguientes páginas son los siguientes:

- **Realizar** una consulta de las fuentes secundarias; libros y artículos para tomar como base el trabajo realizado por otros investigadores al respecto.
- **Usar** los repositorios numismáticos online trabajados en clase con la profesora Alicia Arévalo González. Catálogo Moneda Ibérica (MIB) y Roman Provincial Coinage (RPC).
- **Incluir** imágenes en el texto y material gráfico sobre las monedas que se vayan mencionando a lo largo del trabajo, descartando de esta manera la inclusión de un anexo.

Lo primero que debo de hacer antes de abrir paso a la investigación en sí es llevar a cabo una contextualización **general**, estableciendo el marco espacio-temporal del período en el que nos vamos a mover, identificando a sus protagonistas y los hechos más relevantes en relación a nuestra temática. De todas maneras, el contexto seguirá siendo una parte constante en los apartados de la investigación.

4. Contextualización histórica.

A pesar de que iré contextualizando cada ceca que vaya apareciendo en los apartados dónde se halla la propia investigación es pertinente que nos situemos, a grandes rasgos, en el espacio y tiempo que vamos a trabajar. En primer lugar, tenemos que hablar de los íberos, identificados con diversos pueblos de carácter independiente que comparten una serie de rasgos en común como la lengua a pesar de representar diferencias según la zona. Estos pueblos fueron resultado de los contactos entre pueblos indígenas de las Península Ibérica con otras culturas del Mediterráneo como los fenicios, griegos y cartagineses, desarrollándose a partir del siglo VII a. C. un proceso de «iberización»⁴. Concretamente podemos situar a estos pueblos en el sur y nordeste peninsular siendo la vertiente Mediterránea la más desarrollada, es decir, lo que se conoce como el levante peninsular. La formación de dichos pueblos coincidiría con la decadencia de Tartessos entre el siglo VII y VI a. C. y alcanzarían su apogeo en torno al V y IV a. C.

En torno a la cuestión de la producción monetaria tenemos que decir que las primeras acuñaciones en la Península Ibérica procederán de las colonias griegas de Emporion y Rhode hacia el siglo V a. C. La necesidad provendría precisamente de los intercambios comerciales

⁴ Esto consistiría en la entrada de los pueblos indígenas en el modo de vida mediterráneo adoptando el modelo urbano y letrado de las mismas (Marco Simón, 1989: 69).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

que ya eran relevantes con los fenicios. Por su parte, las comunidades íberas comenzarían a acuñar moneda con su propia simbología y escritura a mediados del siglo III a. C. hasta el siglo I a. C. donde se impondría la moneda romana. Llegando a la cronología correspondiente con las acuñaciones con la iconografía del lobo nos topamos con Cartago y la ocupación de la Península entre el 230-218 a. C. (Ribera i Lacomba y Bonet Rosado, 2003: 79). Sería con la destrucción de Saguntum, aliado romano, que comenzó una larga guerra con múltiples escenarios como la propia Iberia, Italia, Sicilia, Numidia, África o el sur de la Galia. Se trataría de la Segunda Guerra Púnica. Los romanos desembarcarían en Emporion hacia el 218 a. C. con el objetivo de intervenir ante la política expansionista de la familia de los Bárquidas (Ribera i Lacomba y Bonet Rosado, 2003: 79). Tras la Segunda Guerra Púnica, la Península quedó en manos romanas que tuvo que confrontar varias sublevaciones llevadas a cabo por los íberos como contestación a los elevados tributos que debían pagar a Roma. Las revueltas fueron paliadas y la represión de los indígenas duró unos veinte años (200-180 a. C.) quedando como testigos los restos arqueológicos de varios enclaves íberos destruidos que no volvieron a ser excavados, así como ocultaciones de joyas y monedas que datan de esas fechas (ejemplo del tesoro de Cheste) (Ribera i Lacomba y Bonet Rosado, 2003: 80).

Con la llegada de Sertorio a la Península Ibérica hacia el 83 a. C., huyendo de Italia, daría comienzo otro conflicto, aunque en esta ocasión con unas características «guerra civilistas». Sertorio reunió un ejército de exiliados romanos, rebeldes, así como indígenas hispanos entre los que se encontrarían, por ejemplo, ilerconvones y contestanos. En el 76 a. C. esta alianza devastaría la Lauro valenciana, ciudad cuyo nombre coincide con una ceca que nombraremos más adelante. La cuestión de Sertorio es interesante porque supuso un «resurgir de lo íbero» pues basó sus alianzas con estos pueblos en la colaboración y el respeto tanto de sus tradiciones como cultura (Ribera i Lacomba y Bonet Rosado, 2003: 85). Esto provocó que, como veremos más adelante, se volvieran a hacer ciertas representaciones en las acuñaciones monetarias fuera de la influencia romana.

Por tanto, las monedas con representación del lobo se acuñarían entre el siglo III y I a. C. coincidiendo con el periodo en que los íberos tenían cierto grado de libertad para acuñar su moneda. Posteriormente se impondría la simbología de los romanos. Cronológicamente podemos hacer la siguiente división en etapas:

- **275-218 a. C.** – Acuñaciones previas en las conocidas como imitaciones galas de Emporion. Caso relevante para conocer las posibles influencias.
- **218-201 a. C.** – Acuñaciones del lobo durante la Segunda Guerra Púnica en numerosas cecas. La cronología se moverá en torno a la duración de este conflicto.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

- **201-72 a.C.** – Continuidad de la representación del lobo en Iltirta y acuñaciones en Iltiraka.
- **27-14 d. C.** – Representación de la loba capitolina en monedas de Ilerda e Itálica.

5. Cecas y numerario.

Encontramos en la Península Ibérica dos cecas que nos servirán como paradigma de las acuñaciones con la iconografía del lobo: Iltirta e Iltiraka. Es una coincidencia bastante llamativa que el lobo se represente en la moneda de ambas cecas estando situadas la primera en el noreste y la segunda en el sur peninsular (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 151). Iltirta no es difícil de identificar como ciudad pues con el tiempo será Ilerda, municipio en época de Augusto, aunque ya habían obtenido la plena ciudadanía romana con anterioridad hacia el 89 a. C. (Pita Merce, 1952: 302). Además, en su momento fue capital de los ilergetes. Iltiraka por su parte se halla cerca de Cástulo y cuenta con un numerario escaso si lo comparamos con Iltirta. Esta semejanza nos plantea si existe alguna relación entre ambas cecas y ciudades, cuestión que abordaremos con la lectura e interpretación de las leyendas.

En la actualidad, Iltirta se identifica con Lleida, capital de la provincia homónima que forma parte de la comunidad de Cataluña mientras que Iltiraka se relaciona con el entorno de Úbeda, en la provincia de Jaén, en la comunidad de Andalucía.

Estas dos cecas serían las más destacadas, aunque cabe mencionar que también había otras que producirían algunas acuñaciones con iconografía del lobo, en algunas ocasiones como imitaciones. Encontramos Belse, Kese, Orosis, Lauro, las imitaciones ibéricas y galas de Emporion⁵, así como dos cecas conocidas como Ilturo e Ilturgi de las cuáles no he podido encontrar información aunque hay varios autores que las mencionan. Debemos también destacar que Ilerda realizará acuñaciones con la iconografía del lobo, aunque reconvirtiéndolo en la loba capitolina, así como Itálica. Trataremos esta cuestión en un apartado posterior. Por el momento nos vamos a centrar de forma general en Iltirta e Iltiraka por ser los ejemplos más representativos.

a. Lectura de las leyendas.

La primera aparición del lobo será en las monedas de imitación emporitana de origen galo, aunque en el caso de los íberos nos encontramos con las acuñaciones de Iltirta (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 151) hacia finales del siglo III a.C. Esto se observa

⁵ De esta manera se categorizan aquellas monedas ibéricas o galas que no pueden ser relacionadas con una ceca concreta al ser sus leyendas ilegibles. Podría tratarse de numerario relacionado con una ceca identificada o incierta.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

también en las cecas de Belse, Kese y Orosis que son coetáneas. En el caso de Iltiraka, las acuñaciones que usan el lobo son de mediados del siglo II a.C. y la producción se dará por un periodo muy breve de tiempo (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 156). En este apartado simplemente vamos a hablar de las leyendas íberas que aparecen en estas monedas pues hay un debate lingüístico en torno a las mismas.

Figura 4. Dracma (Ag) acuñado en la ceca de Iltiraka. En el anverso aparece una cabeza femenina coronada con espigas de cereal, a derecha y tres delfines mientras que en el reverso encontramos a Pegaso, a derecha, un lobo y la leyenda que indica la ceca. 218-206 a. C. (Imagen MIB 67/05).

Figura 5. Semis (AE) acuñado en la ceca de Iltiraka. En el anverso aparece una cabeza masculina diademada con ínfulas, a derecha con leyenda, mientras que en el reverso encontramos la parte delantera de un lobo asomando tras una palma con un cachorro en la boca, a derecha, leyenda en el exergo. 150-100 a. C. (Imagen MIB 156/2).

Las sílabas *iltir* e *iltur* aparecen de manera recurrente en el área ibérica correspondiendo a los epónimos de varias ciudades dispersas por toda la península, sobre todo en las zonas del litoral levantino y el sur (Pérez Almoguera, 2001: 39-40). He encontrado varias hipótesis sobre su traducción basadas en el estudio llevado a cabo por lingüistas y arqueólogos:

- Hipótesis de **Schmoll**: traducción de *ilti* equivalente a lobo. Hablaríamos por tanto de «ciudad de lobo» como traducción más probable (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 156). Esta hipótesis se relaciona con un supuesto dios íbero, «Iluro» así como con el culto al lobo relacionándolo con alguna divinidad zoomorfa desconocida.
- Hipótesis de **Untermann**: se relaciona la fórmula lingüística *iltir/iltur* con *oppidum*, término latino usado por las propias fuentes para referirse a ciudades indígenas (Pérez

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

Almoguera, 2001: 21-22). Untermann llegó a estas conclusiones a través de una serie de textos epigráficos y es la hipótesis más aceptada.

- Hipótesis de **Maluquer**: la sílaba *tir* sería la clave para la traducción pues en algunas monedas no aparece como parte de la leyenda siendo sustituida directamente por un lobo (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 156). No se ha podido corroborar esta hipótesis pues el único ejemplar documentado con dichas características⁶ cuenta con un defecto de acuñación.

Pérez Almoguera nos señala que tanto *iltir* como *iltur* son prescindibles en la leyenda monetaria por lo que la teoría de Untermann coge aún más fuerza pues significaría que no había que recalcar que se trataba de una ciudad la que había acuñado dicha moneda, se entendía por sí mismo.

b. Análisis de las imágenes monetarias.

Las acuñaciones ibéricas con el tipo del lobo son variadas, aunque generalmente se representará al lobo con un tamaño reducido mirando hacia la derecha, tal y como se observa en el reverso de la moneda ilergete (Figura 4 y Figura 6). Pero antes de analizar las diversas maneras en que se representa al lobo debemos de señalar de qué monedas estamos hablando; de los metales usados y su valor entre algunas de las características a tratar.

Las primeras acuñaciones son dracmas de imitación emporitana halladas en la ceca de Iltirta datando del 218-206 a.C. No solo encontramos esta unidad, se hallan divisores basados en moneda massaliota⁷ (Massalia, actual Marsella) de finales del siglo III a.C. durante el conflicto romano-púnico (Giral Royo, 2006: 72). El divisor es el tritartemorion de plata que equivale a 3/24 de una dracma. En todas las monedas se recurre al reverso para representar al lobo. En el caso de las dracmas el lobo se sitúa, por lo general, debajo de la representación de Pegaso en el reverso mientras que en los tritartemoriones el reverso se divide en varios compartimentos a través de radios y el lobo ocupa uno de estos huecos.

Figura 6. Tritartemorion (Ag) acuñado en la ceca de Iltirta. En el anverso aparece una cabeza masculina, a derecha mientras que en el reverso aparece una rueda con tres radios. Estos contienen la leyenda, una letra y el lobo, a derecha. 218-206 a. C. (Imagen MIB 67/28a).

⁶ Se trata de una moneda en bronce hallada en la acrópolis ibérica de Azaila (situada en la actual provincia de Teruel, Zaragoza).

⁷ Los massaliotas fundaron Emporion e influyeron en los diversos pueblos de la zona a través de bastiones. No solo permearon en los tipos de acuñaciones monetarias sino también en los cultos y ritos de los íberos (Ruiz de Arbulo, 2002-2003: 162).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

Los ilergetes perderán frente a los romanos hacia el año 205 a.C. lo que supondrá acuñar para ellos. El lobo se había convertido en el icono exclusivo del reverso de la moneda de bronce ilergete, pero tras el conflicto se producirá una sustitución; el protagonista de los reversos pasará a ser el jinete con clámide y palma en torno al 190 a.C. No será hasta la guerra de Sertorio (82-72 a.C.) que se retomará el icono del lobo ilergete (Giral Royo, 2006: 74). Esto se debió a una serie de concesiones de Quinto Sertorio para ganarse a los pueblos hispanos. Iltirta reconvertida en Ilerda será escenario de un episodio de la guerra civil romana entre César y Pompeyo (49 a.C.) y a partir de ese momento se cesaría de acuñar moneda con tipos ibéricos. Con Augusto y la conformación del Imperio romano se le concedió el *status* de *municipium* a Ilerda y se autorizarán las emisiones latinas con el busto del emperador en el anverso y la loba capitolina en el reverso (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 156). Lo curioso es que los ilergetes remarcaban la identidad masculina del lobo en sus monedas cuando no pesaba el dominio romano sobre ellos mientras que cuando sí lo hacía se destacaba el carácter femenino de la loba capitolina (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 155). Es decir, no querían que se confundiera el lobo ilergete con la loba romana. Esto puede ser una cuestión interesante para tratar a la hora de realizar una interpretación. Roma necesitaba producir numerario; Ampurias, Kese y finalmente Iltirta/Ilerda se convertirán poco a poco en algunos ejemplos de talleres emisores (Pérez Almoguera y Soler i Balagueró, 1993: 153).

Por su parte, Iltiraka resultará particular por ser situada en el sur peninsular. Hubo poca producción de numerario y no fue muy extenso en el tiempo (mediados del siglo II a. C.). En la mayoría de ocasiones se han relacionado estas acuñaciones con Cástulo e Ilturgi debido a las vinculaciones territoriales existentes (Mozas Moreno, 2004: 272). Por el momento, se señala como posible ubicación el yacimiento de Úbeda la Vieja también conocido como «cortijo de Doña Aldonza» (Mozas Moreno, 2004: 275). Se tratan de acuñaciones en bronce; ases y divisores. Las representaciones del lobo son muy interesantes, sobre todo destaca una donde aparece un lobo agarrando entre sus fauces a un cachorro (Figura 5). La relación entre las representaciones en las monedas de esta ceca y su entorno son muy relevantes pues encontramos cerca el conjunto arqueológico del «Cerro del Pajarillo de Huelma». En este santuario ibérico se nos presente un posible culto a un antepasado mítico pues un lobo y un héroe son los protagonistas (Mozas Moreno, 2004: 276).

A continuación, se encuentra una tabla de elaboración propia donde aparecen todas las cecas que han producido moneda con representaciones del lobo. He aportado cronologías, tipos, leyendas y representaciones más significativas en anversos y reversos.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera:
interpretación y significado.

CECA	CRONOLOGÍAS	TIPOS	LEYENDAS	ANVERSOS	REVERSOS
Ceca incierta. Imitaciones galas de Emporion	275-200 a. C.	Dracma Ag	+IAIPPOY <i>Filippou</i> OINOTIIN [Sin transcripción] ⁸	Cabeza femenina coronada con espigas de cereal / Tres delfines / Lobo	Caballo parado o encabritado / Niké / Águila / Lobo
Kese	218-195 a. C.	Hemidracma Ag Óbolo Ag	CCEMPPIPO <i>kesesalir</i> CCEO <i>keseku</i>	Cabeza de Gorgona	Lobo con boca abierta y lengua saliente
Iltirta	218-206 a. C.	Dracma Ag Tritartemorion Ag Tetartemorion Ag Unidad AE Divisor AE	ITITPOXO <i>iltirtar</i> ITITPOXMPPIPO <i>iltirtasalir</i> XPOPIY <i>iltirta</i> ITITPO <i>Iltir</i> ITITPO <i>irti</i> ITITPX <i>iltita</i> EIOO <i>erter</i> ITITPOX <i>iltirta</i>	Cabeza masculina / Cabeza femenina coronada con espigas de cereal / Dos o tres delfines	Pegaso y lobo / Guerrero luchando con un arma con un lobo situado a sus pies / Rueda con tres radios, en uno de ellos se representa el lobo / Lobo con creciente interno y leyenda
	205-195 a. C.	Unidad AE	ITITPOX <i>iltirta</i>	Cabeza masculina con collar	Lobo con la cabeza baja
	195-170 a. C.	Unidad AE	ITITPOX <i>iltirta</i>	Cabeza masculina con collar	Lobo con la cabeza baja
	125-72 a. C.	Unidad AE Divisor AE	ITITPOX <i>Iltirta</i>	Cabeza masculina con collar / Creciente interno con cabeza de lobo	Lobo / Caballo con riendas sueltas
Ilerda	27-14 d. C.	Unidad AE	ANV: IMP CAESAR DIVI F REV: MVN ILERDA	Cabeza desnuda de Augusto	Loba
Belse⁹	215-206 a. C.	Dracma Ag	ITITPOX <i>belsekuai</i>	Cabeza femenina coronada con espigas de cereal	Pegaso y ¿Jabalí o lobo?
Orosis	215-206 a. C.	Dracma Ag	HOHRE <i>orose</i>	Cabeza femenina coronada con espigas de cereal / Tres delfines	Pegaso y lobo

⁸ Se trata de un ejemplo de una de las varias leyendas no transcritas ni traducidas de varias cecas inciertas de origen galo que realizaba imitaciones de Emporion.

⁹ En este caso se duda entre la representación de un jabalí o un lobo en el reverso, justo debajo del Pegaso. En la introducción de este trabajo hable de las acuñaciones de Untikesken y la posibilidad de que el perro representado en una de sus monedas sea en realidad un lobo. En ocasiones, el mal estado de las monedas impide identificar aquello que se ha representado.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

Ceca incierta. Imitaciones ibéricas de Emporion	215-206 a. C.	Dracma Ag	 [Sin transcripción] ¹⁰	Cabeza femenina coronada con espigas de cereal / Tres delfines	Pegaso y lobo
Iltiraka	150-100 a. C.	Unidad AE Divisor AE	 <i>iltiraka</i> <i>iltir</i>	Cabeza masculina diademada con ínfulas	Lobo con boca abierta y lengua saliente / Parte delantera de un lobo con cachorro en la boca
Lauro ¹¹	150-100 a. C.	Unidad AE	 <i>lauro</i>	Cabeza masculina con manto, fíbula de carrete y torques acabado en cabeza de lobo	Jinete con palma

Tabla 1. Cecas dónde se ha acuñado moneda con la representación del lobo. En la tabla se aportan las cronologías, tipos, leyendas y descripciones generales de anversos y reversos. (Elaboración propia con datos de MIB).

6. Interpretaciones.

a. Biología y comportamiento del lobo.

El lobo ha representado para el humano una dualidad: se trata de un depredador temido por diezmar los rebaños y es respetado por su organización como cazador a través de la manada (González Alcalde, 2006: 263). Se trata de un animal social que presenta una serie de comportamientos complejos dónde se establecen jerarquías, cuestión que lo diferencia de otras especies pues no es un depredador solitario sino uno que trabaja en grupo. Respecto a este tema existe un estudio del zoólogo y etólogo Rudolf Schenkel dónde se acerca al concepto de sumisión de perros y lobos, ambos relacionados por su parentesco. En este trabajo se nos habla de la interpretación de Konrad Lorenz acerca de que la sumisión en estos animales conlleva a la exposición de las partes más vulnerables del cuerpo al ataque del oponente. Esto vendría a ser cuando, por ejemplo, un lobo le muestra el cuello a otro rival indicando sometimiento. Schenkel derriba esta teoría indicando que realmente el lobo alfa muestra el cuello mientras que el lobo inferior enseña los dientes, pero no muerde (Schenkel, 1967: 320-321). No ataca por el temor de la respuesta del lobo alfa. Este tipo de conductas son mucho más complejas, desde sumisión activa a pasiva. La primera de ellas se relaciona con una posición de inferioridad y se trataría de una súplica por comida en un contexto de caza/carroña. La postura sería gacha, con

¹⁰ Se trata de un ejemplo de una de las varias leyendas no transcritas ni traducidas de varias cecas inciertas de origen ibérico que realizaba imitaciones de Emporion.

¹¹ En esta ceca (relacionada con tres núcleos poblacionales homónimos de Iberia, sin determinar aún a cuál pertenece) encontramos la representación indirecta de un lobo a través de un «torques» que aparece en el anverso de la moneda.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

la cola baja y las orejas hacia atrás. La mirada estaría perdida, evitando mantener contacto con el alfa. La pasiva se trataría de una dominación absoluta dónde el lobo inferior expone el abdomen y se muestra completamente abrumado por la superioridad del alfa (Schenkel, 1967: 324).

El comportamiento sumiso no solo se da en la manada de lobos sino entre perros, y hombres y perros (Schenkel, 1967: 324). Incluso podría estudiarse algún caso de domesticación de lobos por parte del hombre¹². La cuestión es que el inferior trata de alcanzar relaciones sociales amistosas y de integración con el resto de la manada a través de la sumisión (Schenkel, 1967: 326). Este análisis nos puede remitir a la representación patética del lobo en los reversos de la moneda íbera, sobre todo en aquellos casos donde este animal aparece en su totalidad. Se hace hincapié en varias características físicas; se resaltan las costillas y fauces. Llama la atención la cola que es larga y se representa con un trazo estilístico. El cuidado por el detalle puede ser sorprendente al mostrarnos el pelaje alrededor del cuello. Y, relacionándolo con la investigación de Schenkel, se evidencia la posición de sometimiento del lobo mostrando el cuello en casi todas las acuñaciones como gesto de sumisión.

DISEÑO DEL REVERSO	DESCRIPCIÓN FÍSICA
 275-200 a. C. / MIB 2/75c	<ul style="list-style-type: none"> - Representación esquemática. - Extremadamente delgado. - Cabeza gacha. - Boca abierta. - Lengua fuera. - Orejas hacia arriba. - Pelaje alrededor del cuello. - Cola larga y estilizada, similar a la del perro.
 218-195 a. C. / MIB 46/001	<ul style="list-style-type: none"> - Más detalle. - Delgado, costillas marcadas. - Cabeza gacha. - Boca abierta. - Lengua fuera. - Orejas hacia atrás. - Sin pelaje alrededor del cuello. - Cola algo más corta.
 205-195 a. C. / MIB 67/53a	<ul style="list-style-type: none"> - Más realismo. - Delgado, costillas aún más marcadas. - Cabeza gacha. - Boca abierta. - Lengua fuera. - Orejas hacia arriba. - Pelaje alrededor del cuello más abundante. - Cola larga y estilizada.

¹² Ejemplo del famoso naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente que convivió con lobos ibéricos en un episodio de la serie documental «El hombre y la Tierra» producida por RTVE.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

 195-175 a. C. / MIB 67/69b	<ul style="list-style-type: none"> - Más realismo. - Delgado, costillas marcadas. - Cabeza gacha. - Boca abierta. - Lengua fuera. - Orejas hacia arriba. - Pelaje alrededor del cuello. - Cola larga y estilizada.
 150-100 a. C. / MIB 156/1	<ul style="list-style-type: none"> - Representación esquemática. - Delgado. - Posición de confrontación, cabeza altiva. - Boca abierta. - Lengua fuera. - Orejas hacia arriba. - Sin pelaje alrededor del cuello. - Cola corta y enroscada en las patas traseras.
 125-72 a. C. / MIB 67/85b	<ul style="list-style-type: none"> - Representación esquemática y cabeza realista. - Delgado. - Posición de confrontación, patas en movimiento. - Boca abierta. - Orejas hacia arriba. - Pelaje alrededor del cuello. - Cola corta.
 27-14 d. C. / RPC I, 259	<ul style="list-style-type: none"> - Representación neutra. - Delgado. - Cabeza gacha. - Boca abierta. - Orejas hacia arriba. - Sin pelaje alrededor del cuello. - Cola corta, situada entre las patas traseras.
 27-14 d. C. / RPC I, 62	<ul style="list-style-type: none"> - «Loba» con apariencia de perro. Acuñada en Itálica. - Muy delgada. - Cabeza hacia arriba. - Boca abierta. - Orejas hacia arriba. - Sin pelaje alrededor del cuello. - Cola corta. - Rómulo y Remo siendo amamantados justo debajo.

Tabla 2. Reversos dónde aparece el lobo representado de manera explícita a lo largo del tiempo en cecas distintas. (Elaboración propia con datos de MIB).

b. Animal totémico.

El concepto de los númenes animales es usado por parte de la filosofía para caracterizar los cultos religiosos primarios que se formaron desde época Paleolítica. En la Antigüedad, ciertos animales que causaban impacto en los seres humanos eran deificados y puede que el lobo fuera una de esas deidades.

El totemismo es el resultado de dicho sistema de creencias religioso de carácter primario. Se trata de un fenómeno dónde el animal alcanza un *status* superior al natural, atribuyéndose

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

una serie de características religiosas y formando parte de los procesos de culto. El lobo estará presente en la iconografía íbera, no solo en las monedas.

Se admiraba las cualidades del lobo como gran cazador. En el mundo íbero encontramos el término *carnassier* (del francés, carnívoro en castellano) y los ritos iniciáticos en cuevas-santuario íberas. La cueva es, en líneas generales, un lugar dónde mantener contacto con las divinidades y se podían tener experiencias trascendentales. Estos ritos de iniciación consistían en convertir al neófito desde el mundo profano en un ser superior dentro del mundo sacro (González Alcalde, 2006: 251). Es decir, aquella persona que entraba en la cueva no era la misma que salía pues tras realizar el rito había cambiado. Como mediador encontramos la figura del sacerdote vestido con pieles de lobo. En otras sociedades esta metamorfosis entre lobo y hombre también existe, aunque se da a través de los guerreros que luchaban en un estado de trance con pieles de lobo y oso para atemorizar al enemigo. En *De bello Gallico* (Julio César) se hace referencia a los *männerbünde*, grupo de guerreros germanos que realizaban rituales similares a los íberos para enfatizar su carácter belicoso y en armonía con la naturaleza. El caso más paradigmático de esta asociación animal-guerrero proviene del mundo vikingo con los *berserkers* (guerreros oso) y *ulfhedmir* (guerreros lobo).

He comentado en la introducción la enorme difusión que tenía la especie del *canis lupus* por todo el Hemisferio Norte. Sin lugar a dudas el Mediterráneo creó una gran diversidad de mitos en torno a los animales y el lobo no iba a ser menos.

El lobo se vincula con el mundo griego a través de deidades, ritos, pero también como mitos fundacionales de ciudades como Preneste, Temesa o Mileto. Parrasia se fundó por Parrasio, héroe arcadio, que junto a su hermano Licasto fueron amamantados por una loba (González Alcalde, 2006: 253).

Roma se relaciona con la figura de la loba a través de Rómulo y Remo que fueron amamantados por una. Esta fue enviada por Marte (por lo que el lobo es el animal del Dios de la guerra), después de que ambos hermanos fueran abandonados en una cesta en el Tíber y llevados al monte Lupercal (González Alcalde, 2006: 254).

Si hablamos de la Península Ibérica, el lobo aparecerá en téseras de época celtibérica en Clunia (Burgos), un lobo atacando a un carnero en el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco en Porcuna (Jaén) o la zoomaquia del Cerro del Pajarillo en Huelma (Jaén) (González Alcalde, 2006: 257). El lobo se muestra como un animal simbólico relacionado con el iniciado o maestro-lobo y esta figura estará presente en las culturas griega, etrusca, romana y ahora también con los íberos; incluyendo a germanos y vikingos que también dotaran al lobo de un significado.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

c. Héroe legendario.

Esta interpretación hace referencia a la existencia de un héroe, en ocasiones relacionado con un *heros equitans*, un antepasado mítico que montaba a caballo. En el caso de los ilergetes existe una producción monetaria muy numerosa dónde el lobo es el protagonista del reverso y según la interpretación de Giral Royo, puede que para los ilergetes no se tratara de un animal totémico pues la representación de estos animales era muy patética (Giral Royo, 2006: 80). Esto también tendría una relación estrecha con la élite guerrera íbera que reivindicaría unas raíces familiares míticas en torno a esa figura del *heros*. El caballo aparece en algunas representaciones con el lobo, aunque podemos destacar una moneda donde un guerrero parece dar muerte a un lobo (Figura 7). Puede también tener relación con los ritos de iniciación antes mencionados dónde un joven se enfrenta en un bosque frente a un lobo dando paso a la madurez al vencerlo en un combate singular. Este ritual sería mucho más explícito que el de las cuevas santuario dónde predominaría el simbolismo. El lobo también se utilizaría como emblema para ahuyentar al enemigo al incluirlo en escudos o torsos como en el guerrero de Elche. Puede que incluso se identificara con alguna tribu o familia (González Alcalde y Chapa Brunet, 1993: 171). Los «héroes salvadores» enraizaban los orígenes del pueblo que los representaba, construyendo en torno a ellos una identidad que era asumida por todos los miembros de dicha comunidad. Volviendo a la cuestión tratada con las cecas de Iltirta e Iltiraka que, pese a su distancia, tenían representaciones similares del lobo he decidido escoger las siguientes figuras que nos muestran los posibles orígenes heroicos de ambos pueblos:

Figura 7. Reverso de Tritartemorion (Ag) acuñado en la ceca de Iltirta. Guerrero, a izquierda luchando con un arma y lobo situado a sus pies, a derecha. 218-206 a. C. (Imagen MIB 67/17).

Figura 8. Esculturas de figura humana con falcata y cabeza de lobo pertenecientes al santuario heroico del Cerro del Pajarillo de Huelma, Jaén. (Asociación Bernardo Moreno Quesada).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

7. Conclusiones.

El *canis lupus* fue un animal emblemático para los pueblos íberos. Entre la diversa flora y fauna que habitaba y aún habita la Península Ibérica, escogieron el lobo para ser representado en el numerario. Es evidente que las poblaciones de lobos de por aquel entonces estaban más nutridas y repartidas que a día de hoy, tras la casi extinción en los años 70 del lobo ibérico, y por tanto era un vecino común en bosques y montañas. También era un competidor en la caza, así como un enemigo para la actividad ganadera. Tanto íberos como galos acuñarían monedas con influencias de Emporio, Rhode o Massalia, colonias griegas, dónde imprimirían su propia simbología característica durante los siglos III y I a. C. Este trabajo nos ha mostrado el paradigma de Iltirta y las cecas periféricas como Kese y Orosis, así como las extraordinarias acuñaciones de Iltiraka que comparten similitudes con el numerario del noreste. El valor del lobo para estos pueblos residía en su relación con un héroe legendario que a través de un combate singular o zoomaquía se convertía en una especie de salvador. Esta interpretación es probablemente la más acertada pues el lobo aparece de manera patética en los reversos de las monedas. Además, la relación con otros conjuntos arqueológicos como los presentes en el Cerro del Pajarillo lo evidencian. A pesar de su representación detallada, en la mayoría de ocasiones se resaltan cualidades patéticas como la extrema delgadez, con costillas muy marcadas y la postura de sometimiento dónde no destaca en ningún momento la ferocidad de este carnívoro que se limita a mantener la cabeza gacha y sacar la lengua de entre sus fauces.

Es posible que estas representaciones no solo muestren a un animal dominado por un *heros* sino a toda una raza, la humana, que ha sometido casi a placer el medio que le rodea. Los carnívoros se situarían en los últimos niveles de la cadena trófica, junto al humano, por lo que serían competidores directos por la obtención de alimento. El cazador íbero se medía en el hábitat con este feroz animal que trabaja en manada, ataca a la macrofauna y además suele actuar en el amparo de la noche. Sus características especiales pudieron otorgarle una simbología religiosa presente en rituales guerreros de transición a la vida adulta y al mundo espiritual. Puede que ambas consideraciones se entrelacen y estas adopciones del lobo por la élite guerrera se deba a ese «héroe primerizo» que se enfrentó al lobo en combate singular.

Lo que sí es evidente es que el lobo ibérico era especial pues con la llegada de los romanos, a la loba capitolina/Luperca le costará imponerse en la simbología monetaria como ocurre en Iltiraka/Ilerda. Este conflicto no solo evidencia una resistencia ideológica ante la romanización, sino que también nos muestra que ambos lobos se adscribían a unos orígenes muy diferentes. Mientras que el lobo ibérico era el rival del *heros*, la loba capitolina amamantaba a los hermanos

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

gemelos Rómulo y Remo, siendo el primero el fundador y primer rey de la ciudad de Roma. Podríamos considerar que en el segundo caso la loba salva y alimenta al *heros*.

Durante el siglo XIX y sobre todo el XX, las poblaciones de lobo ibérico han sido diezgadas llevando a esta subespecie al borde de la extinción. Por ello y para finalizar este trabajo he decidido colocar el siguiente mapa dónde pongo en valor a este animal y su triste situación en la actualidad. En él podemos observar las cecas de Iltirta, Kese, Orosis e Iltiraka situadas en el mapa según la zona dónde se cree que estuvieron ubicadas. También aparece Emporion por su importancia como centro difusor del cuál saldrían muchas imitaciones. No aparecen ni Belse ni Lauro por no conocerse su ubicación a pesar de que Villaronga nos dice, por ejemplo, que Lauro estaría situada en la actual población de Llerona en el Vallès, Barcelona (Villaronga, 1974: 24). Por otro lado, los puntos representan la actual ubicación del lobo ibérico, desaparecido de la mitad este de la Península, encontrando algunos reductos en el sur (Sierra Morena) y algunos avistamientos puntuales cerca de los Pirineos. Es evidente que este carnívoro estuvo presente en casi la totalidad peninsular hace dos milenios. Los íberos tuvieron contacto con estos animales y la acción antrópica de los últimos dos siglos como la caza furtiva o la construcción de carreteras ha hecho que desaparezcan del medio que antes poblaban.

Mapa 1. Ubicación conocida de las cecas que acuñaron con la figura del lobo. Emporion se representa como lugar de difusión de tipos, tanto para íberos como galos. Con puntos se muestra la actual situación espacial de las poblaciones de lobos en España. (Elaboración propia con datos de MIB y *Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España*).

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

8. Bibliografía.

- Blanco, J. C., Sáenz de Buruaga, M. y Llaneza, L. (2007). *Canis Lupus* Linnaeus, 1758. En Palomo, L. J., Gisbert, J. y Blanco, J. C. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España*, (pp. 272-276). Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid.
- Giral Royo, F. (2006). El lobo en las acuñaciones de Iltirta. Imagen monetaria de un mito. *Pyrenae*, nº 37, vol. 2, pp. 71-82.
- Girola, L. (2019). Imaginarios animales. Perros y gatos en las sociedades antiguas de Occidente. *Imagonautas*, nº 13, pp. 59-77.
- González Alcalde, J. (2006). Totemismo del lobo, rituales de iniciación y cuevas-santuario mediterráneas e ibéricas. *Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castellò*, nº 25, pp. 249-269.
- González Alcalde, J. y Chapa Brunet, T. (1993). «Meterse en la boca del lobo». Una aproximación a la figura del «carnassier» en la religión ibérica. *Complutum*, nº 4, pp. 169-174.
- Marco Simón, F. (1989). La época ibérica. En *Historia de Aragón. Vol. 1: Generalidades*, (pp. 67-78). Diputación Provincial de Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”.
- Moreno Pulido, E. (2011). Representaciones zoomórficas en la moneda antigua. En Morgado García, A. J. y Rodríguez Moreno, J. J. (coords.), *Los animales en la historia y en la cultura*, (pp. 69-80). Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones.
- Mozas Moreno, M. (2004). Consideraciones sobre las emisiones de Iltiraka: procedencia y tipología. *En Actas. XII Congreso Nacional de Numismática*, (pp. 269-287). Real Casa de la Moneda – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- Pérez Almoguera, A. (2001). Iltir/iltur=oppidum. Los nombres de lugar y la ciudad en el mundo ibérico. *Faventia*, nº 23, pp. 21-40.
- Pérez Almoguera, A. y Soler i Balagueró, M. (1993). Les seques d'Iltirda i Iltiraka i el llop ibèric. *Revista d'Arqueologia de Ponent*, nº 3, pp. 151-176.
- Pita Merce, R. (1952). Gentilidades y ciudades del pueblo ilergete. *Argasola: revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses*, nº 12, pp. 293-320.
- Ribera i Lacomba, A. y Bonet Rosado, H. (2003). La conquista romana y el proceso de romanización en el mundo ibérico. En Gonzalbes Fernández de Palencia, M., Albiach

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

Descals, R. y Bonet Rosado, H. (coords.), *Romanos y visigodos en tierras valencianas*, (pp. 79-90). Diputación provincial de Valencia.

- Ruiz de Arbulo, J. (2002-2003). Santuarios y Fortalezas. Cuestiones de indigenismo, helenización y romanización en torno a Emporion y Rhode (s. VI – I a. C.). *CuPAUAM*, nº 28-29, pp. 161-202.
- Schenkel, R. (1967). Submission: Its Features and Function in the Wolf and Dog. *American Zoologist*, nº 7, pp. 319-329.
- Villaronga, L. (1974). Sistematización del numerario ibérico (II). Grupo Centro Catalán. *Acta numismàtica*, nº 4, pp. 15-63.

9. Material gráfico.

- **Figura 1.** Casa de la Moneda de Portugal. El lobo ibérico en moneda de 5 euros portuguesa. Recuperado de la página web Numismática Visual: <https://www.numismatica-visual.es/2019/05/el-lobo-iberico-en-moneda-de-5-euros-portuguesa/>. Visitada el día 22 de noviembre de 2023.
- **Figura 2.** Jesús Vico. (8 de junio de 2017). Colección Cores I, MIB 9/03. Recuperado de la página web de Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/664>. Visitada el día 23 de noviembre de 2023.
- **Figura 3.** Jesús Vico. (1 de marzo de 2018). Colección Cores III, MIB 57/57. Recuperado de la página web Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/15177>. Visitada el día 23 de noviembre de 2023.
- **Figura 4.** Áureo & Calicó. (14 de marzo de 2019). Selección 328, MIB 67/05. Recuperado de la página web Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/346>. Visitada el día 25 de noviembre de 2023.
- **Figura 5.** Jesús Vico. (7 de marzo de 2019). Colección Cores IV, MIB 156/2. Recuperado de la página web de Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/2283>. Visitada el día 25 de noviembre de 2023.
- **Figura 6.** Jesús Vico. (15 de noviembre de 2007). Selección 115, MIB 67/28a. Recuperado de la página web de Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/459>. Visitada el día 25 de noviembre de 2023.
- **Figura 7.** Colección privada. Guerrero luchando con lobo, MIB 67/17. Recuperado de la página web de Moneda Ibérica: <https://monedaiberica.org/v3/type/14973>. Visitada el día 25 de noviembre de 2023.

Representación del lobo en la iconografía monetaria íbera: interpretación y significado.

- **Figura 8.** Galería cedida por la familia de D. Bernardo Moreno Quesada. Los hallazgos arqueológicos del yacimiento íbero del “Pajarillo”. Recuperado de la página web de Patrimonio Huelma:
<http://patrimoniohuelma.weebly.com/yacimiento-ibero-del-pajarillo.html>. Visitada el día 25 de noviembre de 2023.